

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КРУЖКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Шодиева Ноила Каюмовна

Студентка 2 курса Термезкого государственного педагогического
института

Якубова Умида Шарифовна

Старший преподаватель кафедры педагогики и инклюзивного
образования Термезкого государственного педагогического института

Yakubovaumida2020@gmail.com

(998975521990)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421552>

Аннотация: В этой статье рассказываются об организации русскоязычных кружков для того, чтобы учащиеся могли осмысленно проводить свободное от занятий время. В нем говорится, что это полезно для нашей будущей молодежи и служит основой для становления в будущем определенной профессии.

Ключевые слова: Кружок, русский язык, обучения, ученик, учитель, метод, интерактивный метод, ООН, официальный язык, школа, "кто больше", "кластер", школа, экскурсии.

Annotation: This article tells students how to organize Russian language clubs outside of class time and what active methods to use during the lesson. This will be useful for our future youth and serve as a foundation for them to become professionals in a certain field in the future.

Keywords : Education, school, pupil, teacher, method, interactive method, UN, official language, "cluster", "who's more", organization of excursions, russian language.

Кружковая работа - одна из форм дополнительного образования детей, заключающаяся в организации кружков, секций и клубов различной направленности. Кружковая работа осуществляется в процессе внеурочной работы в образовательных учреждениях, например, школы. Также в учреждениях дополнительного образования. Организация кружка русского языка даст хороший эффект для нашей будущей молодежи. Кружок русского языка проводится два дня в неделю: желательно устраивать по среду и субботу.

Кружок проводится с разнообразными играми, способами, интересующими учащихся. Например: "Традиционные сувениры России и Узбекистана", "С. Бородин. Звезды над Самаркандом", "Здоровый образ жизни", "Выраженные субъектно-предыкатных отношений", "Узбекистан в мировом сообществе".

Проведение занятий в кружках с использованием интерактивных методов еще больше повышает качество обучения. Помогает учащимся усваивать знания, повышая вовлеченность учащихся и учителя в образовательный процесс. Дает хороший эффект на активизацию усвоения учащимися, развитие личностных качеств ученика.

Поведение неформальных дебатов помогает свободно излагать учебный материал и выражать свои мысли, чтобы ученик мог свободно мыслить на занятиях. В настоящее время педагоги все шире используют интерактивные методы в процессе уроков. Использование интерактивных методов помогает учащимся независимое мышление, анализировать, делать выводы, самостоятельно излагать свое мнение и, конечно же, отстаивать его обоснованно. Здоровое общение помогает формировать и развивать навыки ведения дебатов. Основная цель учителя - заинтересовать учащихся на уроке. Необходимо, чтобы в кружке были созданы условия для содержательного поведения ребенком досуга после школьных занятий. Одним из преимуществ организации внеклассных кружков является снижение потребности в подготовительных курсах, то есть в репетиторах. Например, учащийся с интересом к русскому языку не имеет условий для прохождения дополнительного подготовительно курса, но посещает бесплатные кружки, организованные во внеклассной школе. Это хорошо как для ученика, который интересуется русским языком, так и для родителей, которые хотят чтобы их детей знали больше языков. Занятия в кружке дают возможность ребенку работать над собой, заниматься в интересующем его направлении, получать дополнительные знания. Это послужит исходным фундаментом для выбора детьми профессии в будущем. Основная нагрузка ложится на педагога. Педагог должен организовать учебный процесс таким образом, чтобы ученик из пассивного слушателя превратился в самостоятельную мыслящую личность. Поэтому в процессе урока необходимо использовать различные методы обучения. Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активному мышлению и практике в процессе усвоения учебного материала. Они основаны на практической и умственной деятельности, то есть на мотивации. В настоящее время русский язык преподается более чем в 100 странах мира, а также в нашей стране. Наша цель - подготовить образованное и все старонное развитию личность. Родители хотят, чтобы их дети изучали

иностранные языки . Изучение русского языка в школах сравнительно сложнее , поскольку изучение русской грамматики занимает больше времени , Русский язык занимает второе место среди языков , которые трудно выучить. 258 миллион жителей мира говорят на русском языке . Считается одним из 6 официальных языков в ООН. Кружки организуются классным руководителем и организатором воспитательной работы в средних общеобразовательных школах. Классный руководитель тесно помогает руководителям кружков. Поощряет своих учителей вступать в кружок с такими же интересами, устремлениями . Организация русскоязычных кружков в школах создает условия для того , чтобы учащиеся свободно владели языком , свободно говорили на нем . Возраст ребенка играет важную роль в обучении русскому языку. Например, на уроках русского языка в начальных классах могут использоваться активные методы обучения : " кластер", " проблемные ситуации " , " творческая работа" , " работа с текстом", " заучивание словарей", " кто больше " и т . д . Опять же , особое внимание при изучении русского языка следует уделять экспрессии детей . При более использовании вышеупомянутых методов активного обучения достигаются лучшие результаты как в речи , так и в выражении ученика . Это не только знание настроения , психологического состояния учащихся позволяет улучшить его , создать состояние успеха.Если большинство культурных и образовательных мероприятий , проводимых в школах , организуются на русском языке , фестивали , поэтические вечера проводятся на русском языке , у ученика будет больше энтузиазма и интереса к изучению русского языка. У учеников могут быть препятствия в изучение русского языка , в процессе изучения обязательно будут трудности . Проблему можно облегчить изучив сходства или различия культур . При обучении русскому языку учитель должен помочь ученикам лучше адаптироваться и принять русской культуре. Большое значение для того , чтобы учащиеся быстрее изучали русский язык , организовывали внеклассные кружки и экскурсии , а также внеклассное общение также будет уместно организовать экскурсии , различные мероприятия , посвященные важным датам. Они служат для быстрой адаптации учащихся к русскоязычной среде. Поэтому кружки также необходимы , то есть для работы над недостатками, с которыми ученик сталкивается в процессе урока.

Использованные литературы:

1. Э.Р.Юзликаева , С .А .Мадьярова , Э .Э . Янбарисова , И . В . Морхова , М , А . Маркендуди , Х . А . Рузметова : “ Теория и практика общая педагогика “. Тош 2014 г.
2. Гоziев Е.Г. : “ Психология средней школы “.ТошГУ 1996 г
3. Ляудис В. Л.: “ Методика преподавания психологии “.2000 г
4. Давлетшин М. Г. : “ Общая психология “. Т 2000 г
5. Yakubova Umida Sharifovna , . (2023). THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 4(11), 1-5. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-01>
6. Sharifovna, Y. U. (2022). Professional Qualities of a Social Educator. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 171-175.
7. Sharifovna, Y. U. (2024). PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS FOR SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK IN SCHOOLS. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(12), 426-429.

